

OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI KONTSEPTSIYASI EVOLUTSIYASI TARIXI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529350>

Tukhtamurotova A.O.

TSUE, Assistant of the Department of "Economic Security"

Annotation. *This article explains the evolutionary concept of food security. The concept of food security has been analyzed by various scholars in terms of evolution, historical periods, and analytical views have been expressed based on the approach specific to these periods.*

Keywords: *food safety, concept, FAO, stages, Pascal De Muro, Matteo Maziott, E.V. Nekhoda, L.S.Revenko, Roman Declaration.*

АННОТАЦИЯ. *В этой статье объясняется эволюционная концепция продовольственной безопасности. Концепция продовольственной безопасности анализировалась различными учеными с точки зрения эволюции, исторических периодов, и аналитические взгляды были выражены на основе подхода, характерного для этих периодов.*

Ключевые слова: *безопасность пищевых продуктов, концепция, ФАО, этапы, Паскаль Де Муро, Маттео Мазиотт, Э.В. Нехода, Л.С. Ревенко, Роман Декларация.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada oziq-ovqat xavfsizligi konsepsiyasi evolutsion talqin etilgan. Oziq-ovqat xavfsizligi konsepsiyasini turli olimlar evolutsiyalarga, tarixiy davrlarga ajratib tahlil etishgan hamda ushbu davrlarga xos yondashuvga asosan tahliliy fikrlar bildirilgan.*

Kalit so'zlar: *oziq-ovqat xavfsizligi, konsepsiya, FAO, bosqichlar, Paskal De Muro, Matteo Maziott, E.V. Nekhoda, L.S.Revenko, Rim dekloratsiyasi.*

Bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligi tushunchasi global miqyosda keng tushunchaga aylanmoqda. Shu bois oziq-ovqat xavfsizligi kontsepsiyasini talqin etish va bu muammo bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar faoliyatini ko'rib chiqish muhimdir. Dunyo miqyosida oziq-ovqat yetishmovchiligidan aziyat chekayotgan to'yib ovqatlanmayotgan insonlar hattoki buning natijasida vafot etayotganlar soni yildan yilga ortmoqda. Ayniqsa ushbu holat COVID-19 pandemiyasi sharoitida yanada kuchaydi. Bugungi kunga kelib pandemiya natijasida yuzaga kelayotgan inqiroz o'rta rivojlanayotgan va qashshoq mamlakatlarning iqtisodiyotiga katta zarba bermoqda. Bu ayniqsa global dunyodagi keyingi qarama-qarshi siyosiy vaziyatlarning fonida qyniqsa kuchaymoqda.

Bugungi kunga kelib COVID-19 pandemiyasi tufayli ular soni ikki barobarga oshishi kutilmoqda. O'zbekiston global oziq-ovqat xavfsizligi reytingida 80-o'ringan 71-o'ringa yuqoriladi. O'zbekiston ocharchilik darajasi bo'yicha 2019-yilda global ochlik indeksida 10,7 ball bilan 49-o'rinni egallagan bo'lsa [1], 2020-yilda ushbu indeksda 107 mamlakat ichida 6,7 ball bilan 30-o'ringa ko'tarildi. [2] Masalaning yana bir tomoni qishloq xo'jaligi dunyodagi eng katta ish beruvchi tarmoqdir. Bugun dunyo aholisining 40 foizi aynan shu soha orqali tirikchilik qiladi. Demak, oziq-ovqat xavfsizligiga tahdidni hal qilish bo'yicha yechimlar mavjud va ular bugungi kunda ma'lum darajada amalga oshirilmogda.

Oziq-ovqat xavfsizligini talqin etishda xalqaro jihatdan tarixiy iyerarxiyani ko'rib chiqish lozim. Shu o'rinda xalqaro darajada oziq-ovqat evolutsiyasi tarixini tahlil etadigan bo'lsak, asosan ular turli davrlarga mos harakatlarni oziq - ovqat xavfsizligini baholash va aniqlashga yondashuvlari, davlatlar yoki xalqaro tashkilotlarning aniq harakatlariga emas, balki xalqaro tashkilotlar va davlatlar tomonidan imzolangan deklarativ xususiyatga ega hujjatlarga, memorandumlarga, konferentsiya qarorlariga, deklaratsiyalarga, ilmiy nashrlarga tayangan holda amalga oshirilgan. Shu sababdan Paskal De Muro va Matteo Maziott (Muro, 2011) boshchiligidagi mualliflar jamoasi oziq-ovqat xavfsizligini talqin qilish evolyutsiyasida besh bosqichni ajratib o'rganadi.[3] Bunda mualliflarning fikriga ko'ra, o'tgan asrning qirqinchi va 50-yillari uchun, rivojlangan mamlakatlarning rivojlanayotgan mamlakatlarga oziq-ovqat tarqatish yordami orqali o'z bozorlaridan ortiqcha oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib tashlash istagi bilan ajralib turardi. Keyingi bosqichda, o'tgan asrning oltmishinchi yillarida muhtoj davlatlarga to'g'ridan-to'g'ri oziq-ovqat yordami o'rta muddatli istiqbolda ularning rivojlanishi uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini anglash mumkin.

Oziq-ovqat xavfsizligi konsepsiyasining evolyutsiyasida keyingi bosqichga o'tish 70-yillarning boshidagi oziq-ovqat inqirozi bilan bog'liq. Narxlar va oziq-ovqat ishlab chiqarishdagi o'zgarishlarga javoban, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash milliy va jahon miqyosida narx barqarorligini saqlab qolish nuqtai nazaridan global don zaxiralarining umumiy hajmini nazorat qilish edi. 80-yillarda "oziq-ovqat xavfsizligi" tushunchasiga oziq-ovqat iqtisodiy va jismoniy mavjudligi tushunchalarini kiritish orqali kengaytirildi. Oxirgi bosqich 90-yillarga to'g'ri keladi undan keyin tadqiqot to'liq ko'rib chiqilmagan. 1996-yilda oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) tomonidan barcha odamlarni "xavfsiz va to'yimli oziq-ovqat" bilan ta'minlash zarurligini ta'kidlaydigan oziq-ovqat

xavfsizligi ta'rifiga asoslanib, ushbu bosqich "ochlik va isrofgarchilikdan ozod bo'lish" ya'ni (to'yib ovqatlanmaslik) deb nomlanadi.

E.V. Nekhodaning (Nekhoda, 2013) maqolasida keltirilgan oziq-ovqat xavfsizligi talqini evolyutsiyasini davriylashtirishga qiziqarli yondashuv mavjud.[4].

Muallifning fikriga ko'ra, XX asrda oziq-ovqat xavfsizligini talqin qilish evolyutsiyasida uch bosqichni ajratish mumkin. Birinchi bosqichda, 1946-yildan 1970-yillarning o'rtalariga qadar oziq-ovqat xavfsizligi, oziq-ovqat mustaqilligi va oziq-ovqat importini minimallashtirish sifatida qaraldi.

Keyingi bosqichda, 70-yillarning o'rtalaridan toki 90-yillarning o'rtalariga qadar, asosiy oziq-ovqat mahsulotlari dunyo zaxiralarining yetarliligiga urg'u berilgan, so'ngra e'tiborni oziq-ovqatning zarur ta'minotini ta'minlash muammolaridan talabning to'lov qobiliyatini ta'minlashga bosqichma-bosqich o'tilgan. Uchinchi bosqich 1996-yilgi Jahon oziq-ovqat sammitidan boshlanadi va shu kungacha davom etmoqda.

L.S.Revenkoning "Oziq-ovqat xavfsizligi parametrlari va xatarlari" asari alohida e'tiborga loyiqdir.[5] Maqolada haqli ravishda oziq-ovqat xavfsizligini aniqlashga yondashuvlarning o'zgarishiga ta'sir ko'rsatadigan omillar keltirilgan, ular orasida muallif globallashtirish jarayonining chuqurlashishi, ratsional ovqatlanish bo'yicha yangi ilmiy yondashuvlarning paydo bo'lishi, shuningdek, xalqaro kontseptsiyalarning yangilanishi to'yib ovqatlanmaslik va ochlikni yengish maqsadlarini qamrab oladi.[6]

O'zining ishida L.S.Revenko vaqt o'tishi bilan oziq-ovqat xavfsizligi kontseptsiyasidagi o'zgarishlarni ta'kidlaydi. Uning ishida qayd etilishicha, 70-yillardagi xomashyo inqirozlaridan oldin "oziq-ovqat xavfsizligini talqini faqat milliy darajada shakllangan va aholini oziq-ovqat bilan ta'minlashda tashqi muhitdan mustaqil bo'lish istagidan kelib chiqqan".[7] 70-yillardagi xom ashyo inqirozlaridan so'ng "dunyo oziq-ovqat xavfsizligi" tushunchasi ilmiy muomalaga kirdi va ochlikka qarshi kurashish va oziq-ovqat muammosini global miqyosda hal qilish insoniyatning global muammosi maqomiga ega bo'ldi. Bunday o'zgarishlarning sababi "... mahalliy oziq-ovqat inqirozlari, ularning global miqyosda sinxronizatsiyasi" ning tarqalishi deya ta'kidlagan.[8] Muallifning so'zlariga ko'ra, bu davrda dunyo va mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi mezonlari belgilanayotgan edi.

Muallifning so'zlariga ko'ra, 1996-yilgi Rimning Jahon oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risidagi deklaratsiyasida birinchi marta qashshoqlikni milliy va global darajadagi oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid sifatida aniqlangan, ammo

demografik-resurslarning nomutanosibliqi sifatida emas. Keyinchalik, 2006-2011-yillardagi qishloq xo'jaligi-oziq-ovqat inqirozi va 2008-yildagi iqtisodiy inqiroz dunyoda va ayrim davlatlarda oziq-ovqat xavfsizligiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, ammo oziq-ovqat xavfsizligini talqin qilish bo'yicha umumiy yondashuvni o'zgartirmadi.[9]

Bizning fikrimizcha, oziq-ovqat xavfsizligi kontseptsiyasining evolyutsiyasini ko'rib chiqishda kengroq davrni qamrab olishi, shu bilan birgalikda "oziq-ovqat xavfsizligi" tushunchasi shunchaki tarixiy iyerarxiya sifatida emas, balki tarixiy davrlarni qamrab olgan davriy jarayon ekanligini takidlash joizdir. Bu jarayon kelajakda ham doimiy mavjud ocharchilik, qashshoqlik, inson organizmida oziq-ovqat yetishmovchiligi tufayli yuzaga kelgan turli muammolarning yechimi sifatida "oziq-ovqat xavfsizligi" tushunchasi bilan birlashtirilgan ba'zi elementlar shakllanishi lozim deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Globalhungerindex.org/pdf/en/2019/Uzbekistan.pdf
2. Globalhungerindex.org/pdf/en/2020/Uzbekistan.pdf
3. Muro P. Towards a Food Insecurity Multidimensional Index (FIMI). 2011 [Электронный ресурс] / Prof. P. De Muro, Prof. M. Mazziotta. // Режим доступа: <http://www.fao.org/fileadmin/templates/ERP/uni/FIMI.pdf>.
4. Belugin A.Yu. "Rossiya Federatsiyasining oziq-ovqat xavfsizligi va uni zamonaviy sharoitlarda o'lchash": dissertatsiya .Iqtisod. Fanlar Nomzodi: 08.00.05 / Belugin Aleksey Yurevich. - M., 2019. - 125 b. Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2019. Том 11. Выпуск 2. JEL коды: N 400, N 500, Q 180, O150.
5. Ревенко Л.С. Параметры и риски продовольственной безопасности / Л.С. Ревенко // Международные процессы.- 2015.- № 2.- С. 6-20.
6. Ревенко Л.С. Параметры и риски продовольственной безопасности / Л.С. Ревенко // Международные процессы.- 2015.- № 2. Стр-8.
7. Ревенко Л.С. Параметры и риски продовольственной безопасности / Л.С. Ревенко // Международные процессы.- 2015.- № 2. Стр-8.
8. Ревенко Л.С. Параметры и риски продовольственной безопасности / Л.С. Ревенко // Международные процессы.- 2015.- № 2. Стр-8.
9. Ревенко Л.С. Параметры и риски продовольственной безопасности / Л.С. Ревенко // Международные процессы.- 2015.- № 2. Стр-8.